
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 347.77

DOI 10.5281/zenodo.8120533

ИЗМЕНЕНИЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

CHANGES IN RUSSIAN INTELLECTUAL PROPERTY LAW AFTER THE IMPOSITION OF SANCTIONS: PROBLEMS AND SUGGESTIONS

БАКЛАШКИНА АЛЁНА ДМИТРИЕВНА,
студентка,
Пензенский государственный университет.

BAKLASHKINA ALYONA DMITRIEVNA,
student,
Penza State University.

Экономические санкции стали вызовом для правовой системы России. Текущая ситуация требует трансформации отечественного законодательства, в том числе с использованием механизмов интеллектуального права. Настоящая статья исследует основные законодательные изменения в сфере интеллектуальной собственности после введения широкомасштабных санкций. Так, законодателем были предложены меры по легализации параллельного импорта, расширению механизма принудительной лицензии и изменению размера выплаты компенсации патентообладателям. Подчеркивается, что выделенные в настоящей статье механизмы интеллектуального права не должны выступать в качестве удовлетворения частного интереса, они являются особыми мерами, которые необходимо применять крайне аккуратно и исключительно с целью установления баланса между интересами государства и общества.

Economic sanctions have become a serious challenge for the Russian legal system. The current situation requires the transformation of domestic legislation, including the use of intellectual property law mechanisms. This article examines the main legislative changes in the field of intellectual property after the introduction of large-scale sanctions. Thus, the legislator proposed measures to legalize parallel imports, expand the mechanism of compulsory license and change the amount of compensation to patent holders. It is emphasized that the mechanisms of intellectual property law highlighted in this article should not act as a satisfaction of private interest, they are special measures that must be applied very carefully and exclusively in order to establish a balance between the interests of the state and society.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, исключительные права, параллельный импорт, принудительная лицензия, патент, охрана интеллектуальных прав.

Key words: intellectual property, exclusive rights, parallel import, compulsory license, patent, protection of intellectual rights.

В условиях санкционной политики актуальными становятся вопросы нивелирования экономических рисков, адаптации к санкциям и систематизации действующей нормативно-правовой базы. В качестве ответа на ограничительные меры недружественного характера Россия инициировала изменения законодательства в сфере интеллектуальной собственности, направленные на защиту прав граждан. В частности, к таким новеллам относятся: изменение пределов исчерпания исключительных прав на товарный знак (или легализация параллельного импорта) и обнуление размера компенсации, выплачиваемой патентообладателю из иностранного государства. Также необходимо упомянуть о нашумевшем законопроекте о выдаче принудительной лицензии на иностранный контент.

Предлагаем рассмотреть каждую из санкционных новелл более подробно: выделим основные проблемы и попытаемся дать практические рекомендации по совершенствованию законодательства.

1. Легализация параллельного импорта.

29 марта 2022 г. председатель Правительства РФ М.В. Мишустин подписал Постановление № 506, согласно которому Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг РФ) по предложению органов исполнительной власти федерального уровня должно утвердить перечень товаров, в отношении которых не применяются положения п. 6 ст. 1359 ГК РФ и ст. 1487 ГК РФ, т.е. правила исключительности прав правообладателя на объекты интеллектуальной собственности. Это возможно лишь при соблюдении двух условий: указанные товары введены правообладателями в гражданский оборот за пределами РФ и с их согласия.

19 апреля 2022 г. министр промышленности РФ Д.В. Мантуров подписал Приказ Минпромторга РФ № 1532, в котором утвердил категории товаров, разрешенных для параллельного импорта. Последняя редакция приказа датирована 26.03.2023 г. и включает в себя: технику Apple, автомобили Cadillac, косметические продукты Yves Rocher, фармацевтическую продукцию Miltenyi Biotec, летательные аппараты Autelrobotics и проч. Всего около 90 категорий товаров.

Комментируя инициативу, М.В. Мишустин подчеркнул, что ведущей задачей министерств является насыщение потребительского рынка необходимыми товарами и сохранение для граждан привычного доступа к товарам. Представители Минпромторга РФ отмечают, что параллельный импорт позволит стабилизировать цены на импортируемые из-за рубежа товары [1].

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС РФ) лоббировала легализацию параллельного импорта ещё с 2013 г. Так, по мнению экспертов службы, в 2011 году 87 % импорта в РФ попадало под действие монополии на ввоз по товарным знакам, из-за чего страдал малый и средний бизнес, которые были зависимы от поставок [2, с. 117].

В связи со вступлением в законную силу указанных актов Правительства РФ и Минпромторга РФ, в информационном пространстве начали появляться сообщения о легализации Россией ввоза контрафактной продукции. Однако данное суждение является относительно неверным и однобоким. Для прояснения ситуации необходимо углубиться в изучении проблемы.

Контрафакт – это фальсификация оригинального товара, в том числе подделка этикетки, упаковки, лицензии (ч. 1 ст. 1515 ГК РФ).

Понятие параллельного импорта является докторальным ввиду того, что его определение отсутствует в нормативно-правовых источниках. Так, параллельным (в народе – серым) импортом называют ввоз на территорию государства по альтернативным каналам товаров (брендов) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющих документального согласия от правообладателя товарного знака. То есть в теории товар оригинальный, имеет все официальные маркировки, лицензии, сертификаты, разрешения тамо-

женных органов, однако доставлен на прилавок не через аккредитованного дистрибьютора, а через компании, которые закупили товар у правообладателя товарного знака. Параллельным его называют потому, что импорт идет параллельно с поставками от аккредитованного дистрибьютора.

Необходимо отметить, что Всемирная торговая организация не запрещает параллельный импорт, а оставляет решение этого вопроса за национальным законодательством. Большинство развитых стран, в том числе США, Германия, Великобритания, Франция, легализовали параллельный импорт с определенными оговорками: качество импортируемого товара не должно ухудшаться при ввозе.

Таким образом, главное отличие параллельного импорта от контрафакта – это оригинальность товара.

Как уже отмечалось выше, механизм параллельного импорта тесно связан с принципом исчерпания исключительного права на товарный знак (или с доктриной первой покупки). Под данным принципом понимают режим, когда правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые были введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия. То есть он не может запретить легальный ввоз товара, который маркирован его знаком.

Юридическая наука выделяет три режима исчерпания права по критерию территориальности. Первый – международный режим. Он основан на том, что исключительное право «исчерпывается» лишь на территории государства происхождения товара, если товар введен в оборот с согласия правообладателя. То есть после первой продажи товар можно будет реализовывать без дальнейшего согласия правообладателя. Например, если китайское предприятие выпустит новую модель мобильного телефона, то лицо может приобрести его и продавать на территории любой страны, даже если у него нет документального согласия правообладателя. Международный режим исчерпания права предусмотрен законодательством Китая и Японии. При таком режиме в выигрышной позиции находятся импортеры [3, с. 117].

Второй – национальный режим. Он основан на том, что исключительное право признается исчерпывающим в момент первой покупки на территории определенного государства. Например, если официальный дистрибьютор завез новую модель телефона на территорию Бразилии и продал его там, то реализовывать данный товар можно лишь на территории Бразилии. Такой режим свойственен Бразилии с некоторыми оговорками. Здесь же в выигрыше остается правообладатель – он имеет монопольное право поставлять свои товары из-за границы. А покупатели уверены в надежности и оригинальности товара [3, с. 118].

И, наконец, третий – региональный (коммунитарный) режим. Одни правоведы, относят его к разновидности международного режима, другие – к симбиозу национального и международного. При таком режиме исключительное право признается исчерпывающим в рамках экономической зоны, а не конкретного государства. В частности, региональный режим устанавливается в странах Европейского союза.

До легализации параллельного импорта в России действовал национальный режим исчерпания права [4, с. 79]. При таком режиме проникновение контрафактной продукции на российский рынок было минимальным. Покупая товар у официального дистрибьютора, покупатель был уверен в качестве товара и репутации бренда.

Что же будет ждать российский рынок теперь? Сторонники легализации параллельного импорта выделяют следующие преимущества:

Во-первых, удовлетворение потребительского и производственного спроса: это позволит минимизировать дефицит привычных товаров. Во-вторых, ограничение монополии на ввоз товаров, соответственно установлению конкуренции между импортерами: это может дать толчок для развития малого и среднего бизнеса.

Указанные преимущества параллельного импорта позволят России легально обойти санкции «недружественных» государств, замедлить уровень инфляции, а также адаптироваться к новым условиям рынка. Однако у любой медали есть две стороны. К основным недостаткам параллельного импорта можно отнести следующее.

Во-первых, снижение уровня экономического потенциала в стране: будет существовать вероятность того, что иностранные правообладатели не захотят возвращаться на российский рынок после ограничения их прав. Во-вторых, появление некачественного товара на полках магазинов. Пока что Правительством РФ не был предложен эффективный механизм проверки качества ввозимой параллельным импортом продукцией. В-третьих, рост теневого сектора экономики, а значит недополучение дохода в государственный бюджет в виде налогооблагаемой базы.

Таким образом, параллельный импорт – это сложный механизм, имеющий как свои преимущества, так и недостатки. Текущая геополитическая обстановка диктует необходимость своевременного реагирования государства на экономические вызовы. Между тем при установлении ограничений исключительных прав законодатель должен учитывать особенности конкретного рынка. Например, необходимо чётко обозначить критерии товаров, в отношении которых он будет действовать. Факт ухода иностранной компании с российского рынка не является определяющим, ведь он может быть обусловлен логистическими проблемами, а не политическими решениями. В данном случае ограничение исключительных прав дестимулирует иностранную компанию к возвращению.

Также считаем необходимым предусмотреть в законодательстве норму, согласно которой качество параллельно импортируемого товара не должно изменяться и (или) ухудшаться при ввозе на территорию России.

2. Изменение размера компенсации, выплачиваемой патентообладателю из иностранного государства.

Ещё одним исключением из патентной монополии, наряду с принудительной лицензией, является использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности. Согласно ст. 1360 ГК РФ Правительство РФ может разрешить другим лицам использовать указанные объекты патентного права в случаях крайней необходимости (обеспечение обороны и безопасности государства, охрана жизни и здоровья граждан) без согласия патентообладателя.

Данная норма реализует принцип общественного блага (или приоритетной защиты общественных интересов). Вместе с тем ГК РФ учитывает и интересы патентообладателя. Так, предусматривается немедленное уведомление патентообладателя в случаях использования его объекта с выплатой соразмерной компенсации. Размер данной компенсацией устанавливается специализированной методикой и до недавнего времени составлял 0,5% от фактической выручки лица, воспользовавшимся правом использования изобретения, полезной модели и промышленного образца без согласия патентообладателя.

7 марта 2022 года были внесены изменения в указанную методику выплаты компенсации. Так, компенсация обнуляется, если патентообладатель связан с иностранным государством, которое совершает в отношении российских граждан и компаний действия недружественного характера (в частности, имеет гражданство «недружественных» государств или если эти государства являются местом его регистрации, местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения прибыли).

Следовательно, если Правительство РФ примет решение в интересах национальной безопасности об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца патентообладателя из недружественного государства, то лицо, которое воспользовалось соответствующим правом, фактически освобождается от обязанности выплаты компенсации

таким патентообладателям. Тем не менее считаем, что таким лицам не следует злоупотреблять предоставленной возможностью, несмотря на геополитическую обстановку.

3. Расширение механизма принудительной лицензии.

Правомерное использование результата интеллектуальной деятельности в интересах государства или третьих лиц возможно и без согласия правообладателя. Одним из примеров такого использования является механизм принудительного лицензирования – это ограничение общего режима исключительного права.

После 2022 года большинство крупных иностранных компаний по производству развлекательного контента ушло с российского рынка. Прокат предстоящих фильмов Universal Pictures, Disney и Warner Bros. был отменен, как и выпуск новой музыки от артистов лейблов Sony Music, Warner Music и Universal Music. Российские стриминг-сервисы, кинотеатры, телеканалы столкнулись с новыми вызовами, и прежде всего это кризис контента. Ведь иностранные правообладатели могут отозвать лицензию не только на новый материал, но и на весь каталог. В связи с этим законодателем был предложен вариант решения указанной проблемы.

9 августа 2022 года в Государственной Думе Федерального Собрания РФ был зарегистрирован законопроект № 184016-8 о расширении механизма принудительной лицензии. В настоящий момент законопроект находится на стадии внесения. Его авторы предлагают принудительно лицензировать контент иностранных компаний в определённых случаях. Положения законопроекта затрагивают правоотношения, возникшие после 24 февраля 2022 года.

Однако, данный законопроект столкнулся с критикой в профессиональном сообществе юристов. Так, директор Института исследований интернета К.Р. Казарян считает, что введение таких норм нарушает международные обязательства России [5].

Чтобы в полной мере оценить суть законопроекта, необходимо исследовать механизм принудительного лицензирования. Так, в самом общем смысле под принудительной лицензией понимается санкционированное государственным органом (в данном случае, судом) ограничение юридической монополии патентообладателя на результат его интеллектуальной деятельности [6, с. 66]. Данный институт не является новым для российского патентного права. В частности, его применение распространялось (и распространяется в настоящее время) на следующие объекты:

- изобретения (ст. 1362 ГК РФ);
- промышленные образцы (ст. 1362 ГК РФ);
- полезные модели (ст. 1362 ГК РФ);
- селекционными достижениями (ст. 1423 ГК РФ).

При анализе норм ГК РФ можно выделить ряд условий, необходимых для получения принудительной лицензии на изобретение, промышленные образцы, полезную модель.

Во-первых, действия патентообладателя: объект не используется патентообладателем либо используется в недостаточной мере. Во-вторых, определенный срок неиспользования или недостаточного использования объекта: для изобретения и промышленного образца – 4 года со дня выдачи патента, для полезной модели – 3 года со дня выдачи патента. В-третьих, последствия действий патентообладателя: создание недостаточного предложения соответствующих товаров, работ или услуг на рынке. В-четвертых, отказ патентообладателя от заключения лицензионного договора.

Также ГК РФ выделяет особые условия на выдачу принудительной лицензии для селекционного достижения: истечение трехлетнего срока с момента получения патента и отказ патентообладателя от заключения лицензионного договора. То есть в данном случае отсутствуют требования о неиспользовании/недостаточном использовании патентообладателем объекта и о создании недостаточного предложения на рынке.

По смыслу закона очевидно, что выдача принудительной лицензии возможна лишь при соблюдении всех вышеназванных условий в каждом конкретном случае. Иначе патентообладатель может подать в суд и отозвать лицензию.

Основными международными регуляторами исключительных прав патентообладателя на объекты интеллектуальной деятельности выступают Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 1994 года (Соглашение ТРИПС) и Декларация о патентной охране 2014 года (Декларация).

Указанные акты предусматривают ограничения исключительных прав, но при условии, что такие ограничения не ущемляют интересы патентообладателя. Более того, Декларация предусматривает принудительное лицензирование как одно из таких ограничений. Авторы Декларации считают, что оно обеспечивает эффективность работы инновационных рынков [7, с. 82].

Но почему российский законопроект был встречен суровой критикой, если международные акты не запрещают подобный механизм? А дело в том, что ранее принудительное лицензирование ограничивалось лишь институтом патентного права. Теперь законопроект расширяет круг применения принудительного лицензирования и распространяет его на объекты авторских и смежных прав. В частности, речь идёт о программах для ЭМВ, произведениях науки, литературы, искусства и т.д.

В пояснительной записке законодателя указывают, что злоупотребление исключительным правом повлекло убытки для российского рынка. Особенно эта проблема актуальна для учреждений культуры и досуга. Ограничения доступа к объектам авторских и смежных прав может способствовать популяризации пиратского контента. А это в свою очередь непосредственную создаёт угрозу для национальной креативной экономики.

Для реализации законопроекта авторы предложили два подхода:

1. Если иностранный правообладатель необоснованно расторг лицензионный договор: принудительную лицензию можно будет получить на ранее согласованных условиях (исключение – если договор был расторгнут по согласию сторон);

2. Если ранее контент не использовался на территории России: принудительную лицензию можно будет получить через суд любой организацией по управлению правами на коллективной основе. В случае наличия других заинтересованных лиц на получение лицензии, такая организация обязана обращаться в суд. Таким образом, правами на каждый объект авторских и смежных прав будет управлять только эта организация.

Законодателем предусмотрена возможность получения принудительной лицензии лишь в отношении правообладателей из так называемых недружественных стран. Другими существенными условиями выступают: недоступность соответствующего объекта на российском рынке и отказ правообладателя на предоставление лицензии.

До настоящего времени принудительное лицензирование в отношении объектов авторского права не применялось в силу его специфики. В отличие от патентного права, защищающего техническое воплощение идеи, авторское право охраняет суть идеи, форму произведения.

Принудительное лицензирование выступает в качестве инструмента баланса в патентном праве. Оно снижает риски использования патентов как барьеров для инноваций, защищает от патентного троллинга [8, с. 93].

Если и расширять применение принудительной лицензии, то на строго ограниченный круг объектов авторского права. По мнению специалиста в сфере интеллектуальной собственности А.С. Ворожевич, принудительное лицензирование оправдано на рынке комплексных инноваций (в частности, в отраслях ИТ). Создание инновационного продукта требует обмена разработками, предполагающего тесное взаимодействие между правообладателями [9, с. 51]. Более того, основной способ коммерциализации подобных продуктов – выдача лицен-

зии. Появление ещё одного лицензиата (даже принудительного) при условии выплаты справедливой компенсации существенным образом не нарушит интересы правообладателя. В данном случае принудительное лицензирование является мерой хоть и вынужденной, но единственно возможной для обеспечения развития отрасли. При этом потери в эксклюзивности патентообладателя компенсируются роялти, выплачиваемыми многочисленными участниками рынка [9, с. 52].

Однако расширение применения принудительной лицензии в трактовке российского законопроекта изменяет фундаментальные принципы защиты авторского права. Правообладатель (будь он гражданином «дружественной» страны или наоборот) обладает исключительным, абсолютным правом разрешать и запрещать использовать результаты своего творчества. В данном случае выдача принудительной лицензии будет рассматриваться правообладателем как государственно санкционированное пиратство. В дальнейшем это может привести к прекращению плодотворных коммерческих отношений с иностранными компаниями и культурной изоляции России.

Подводя итог, необходимо отметить, что указанные в настоящей статье механизмы интеллектуального права не должны выступать в качестве удовлетворения частного интереса. И параллельный импорт, и использование объекта патентного права в интересах национальной безопасности, и принудительное лицензирование являются особыми мерами, которые должны применяться крайне аккуратно и исключительно с целью балансирования интересов государства и общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. URL: <http://government.ru/news/44987> (дата обращения: 10.05.2023).
2. Сухопарова Т.А., Корягина А.Ю. Параллельный импорт: реальность для России // Наука Красноярья. 2013. №5 (10). С. 113-126.
3. Сивинцева О. В. Вариации международного режима исчерпания права на товарный знак в крупнейших экономиках мира // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2021. №. 4. С. 112-125.
4. Волкова А.Ю. Интеллектуальная собственность в условиях параллельного импорта // Труды по интеллектуальной собственности. 2022. №3. С. 79-88.
5. Фильмы, сериалы и музыку из недружественных стран легализуют через принудительную лицензию. URL: <https://www.vedomosti.ru/media/articles/2022/04/20/918981-filmi-legalizuyut-prinuditelnuyu> (дата обращения: 10.05.2023).
6. Пучинина М.М. Принудительные лицензии как институт гражданского права // Копирайт. 2022. №1. С. 66-68.
7. Иванов А. Ю. Принудительное лицензирование для инновационного развития: о необходимости балансировки режима интеллектуальных прав // Закон. 2017. №5. С. 86-102.
8. Ворожевич А.С. Иск о запрете на использование изобретения: может ли суд отказать, если доказан факт нарушения? // Журнал суда по интеллектуальным правам. 2022. №1. С. 80-96.
9. Ворожевич А.С. Риски и возможные последствия ограничений патентных прав в фармсфере // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2017. №6 (34). С. 42-53.

© Баклашкина А.Д., 2023.